

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Махмудова Юлдузхон Бахрамджан кизи

*студентка группы И-10/22-р
факультета экономики
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: mahmudovaulduz706@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется финансовая грамотность населения Узбекистана с учетом их территории проживания, возраста и гендерной характеристики. Исследуются меры, принимаемые государством, государственными и частными учреждениями для повышения уровня финансовой грамотности как подрастающего поколения, так и материально состоявшихся граждан.

Ключевые слова: сбережение, долг, доверие, уровень бедности, респонденты, денежный перевод, риск, финансовая компетентность.

АҲОЛИНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИККА ТАЪСИРИ

Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи

*иқтисодиёт факультети
И-10/22-р гуруҳ талабаси
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: mahmudovaulduz706@gmail.com

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда молиявий саводхонлик даражаси фуқораларнинг истиқомат қилиш ҳудуди, ёши ва гендер хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилинган. Шунингдек давлат, жамоат ва хусусий муассасалар томонидан ёш авлоднинг ҳам, ўз маблағига эга бўлган шахсларнинг ҳам молиявий саводхонлик даражасини ошириш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жамғарма, қарз, ишонч, қашшоқлик даражаси, респондент, пул ўтказмаси, риск, молиявий компетенция.

ANALYSIS OF THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION AND IT'S IMPACT ON ECONOMIC STABILITY

Makhmudova Yulduzkhon Bahromjon kizi

*Student of the faculty of
Economics, group I-10/22
Tashkent state university
of economics*

E-mail: mahmudovaulduz706@gmail.com

Abstract. The article analyzes the financial literacy of the population of Uzbekistan, taking into account their territory of residence, age and gender characteristics. The measures taken by the state, public and private institutions to improve the level of financial literacy of both the younger generation and financially successful citizens are examined.

Keywords: savings, debts, trust, poverty level, respondents, remittances, risks, financial competence.

Введение

На сегодняшний день вопрос о финансовой грамотности граждан начал беспокоить руководство нашей страны всё больше. Причиной тому вероятно являются непрерывно развивающиеся технологии и повышение благосостояния населения. Грамотное вложение сбережений, а также планирование будущего стало важнейшей целью подрастающего поколения для формирования финансовой «подушки безопасности». Финансовая грамотность необходима как для защиты от мошенников, так и для формирования основ финансового мышления, повышения благосостояния, разгрузки (можно работать много и зарабатывать много, а можно работать меньше, но эффективно, что дает больше времени на другие увлечения), уменьшения расходов и снижения финансовых рисков. Умение управлять личными финансами, рационально распределять доходы и осознавать риски кредитования способствует не только улучшению благосостояния отдельных граждан, но и укреплению финансовой системы страны в целом. Высокий уровень финансовой грамотности снижает вероятность накопления долгов, способствует росту сбережений и стимулирует инвестиционную активность, что в конечном итоге положительно сказывается на устойчивости экономики. В разных странах принимаются меры для повышения уровня финансовой грамотности, включая образовательные программы, внедрение курсов по основам финансов в школьное и вузовское обучение, а также проведение информационных кампаний и тренингов. Кроме того, финансовые институты и государственные органы активно развивают цифровые платформы, которые помогают гражданам осваивать основы управления личными финансами.

Обзор литературы

Вопрос финансовой грамотности и ее влияния на экономический рост активно исследуется как международными организациями, так и национальными экспертами. При написании данной статьи, были использованы отчёты Всемирного банка [1].

Джейсон Цвейг, касаясь финансовой грамотности, обратились к нейробиологической сущности этого феномена. По мнению исследователя наш мозг может проделать бесчисленное количество операций в проблемных финансовых ситуациях. Когда дело касается денег, он умело управляет инвестиционными решениями, выбирает алгоритм успешного финансового поведения, что связано с рациональным финансовым мышлением [5].

Карл Ричардс даёт понимание общих принципов финансового планирования: целеполагания, учёта расходов и доходов, инвестирования [6]

В материалах, опубликованных на сайте "Газета.uz", рассматриваются проблемы и перспективы повышения финансовой осведомленности населения, особенно в контексте Узбекистана, где цифровизация финансовых услуг играет важную роль. Взаимосвязь между финансовой грамотностью и устойчивым развитием подтверждается данными о том, что информированное население принимает более взвешенные финансовые решения, что приводит к повышению общего благосостояния общества. Высокий уровень финансовой грамотности способствует увеличению инвестиций, развитию предпринимательства и снижению уровня бедности, что в конечном итоге стимулирует экономический рост.

Анализ и результаты

В результате проведения опроса разных слоёв населения и разных локаций, Всемирный банк подчеркнул, что банковские услуги не имеют большой ценности для многих граждан, – не в абсолютном выражении, а с точки зрения уровня их доходов и качества банковских продуктов. Это может быть сопряжено с нетривиальными затратами, связанными с наличием формального счета, – от явных затрат, таких как минимальные

требования к остатку на счете и комиссии за снятие средств, до неявных затрат, таких как транспортные расходы. Это также говорит о том, что с точки зрения многих граждан официальные учреждения не предлагают достаточно ценных услуг по проведению повседневных операций или накоплению сбережений, особенно когда речь идет о небольших суммах.

Низкую степень доверия к финансовым институтам можно увидеть и по данным опроса Центрального банка. Согласно результатам большинство респондентов предпочитают хранить свои сбережения, наличности в долларах или в виде других активов, в том числе золота и недвижимости. Неформальные сбережения, когда деньги хранят дома, – это наиболее частое поведение, о котором сообщают 78 процентов респондентов выборки. Только около 10 процентов сообщили, что хранят деньги в официальных финансовых учреждениях. Другие методы сбережений включают неформальные организации или сбережения с семьей и друзьями (22%), приобретение имущества (18%) или покупку финансовых инвестиционных продуктов (4%). По словам респондентов, основными причинами, чтобы экономить или откладывать деньги, являются укрепление здоровья и лечение (14%), за ними следуют сбережения на случай непредвиденных обстоятельств в будущем, та самая «подушка безопасности» (11%). И это соотношение довольно последовательно с точки зрения возрастных групп, пола и места жительства. Как утверждал автор книги «Самый богатый человек Вавилона» Джордж Самуэл Клейсон, нужно удовлетворять свои самые насущные потребности, быть уверенным, что ни один рубль не потрачен зря. Нет, это не о скупости и жадности. Это о разумности. Люди должны понимать, что каждая купленная вещь действительно им необходима, а не «рука схватила по дороге к кассе; настроение такое было; ой, не знаю, зачем это было куплено». Вещь действительно нужна, она используется по назначению и покупка полностью себя оправдывает. И действительно, высказывание подчеркивает важность осознанного потребления и разумного расходования денег. Покупки должны быть продуманными, а не сделанными по настроению или случайному желанию. Важно понимать, действительно ли вещь необходима и будет ли она использована. Такой подход помогает избежать лишних трат и накопления ненужных вещей.

Неудивительно, что у респондентов из квартилей с более высокими доходами имеется больше средств, чтобы их откладывать. В первую очередь, они откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств в будущем (32%) и на образование, либо своё либо своих детей в будущем (26%).

Информация о таких продуктах управления рисками, как страхование, ограничена, и существуют значительные различия между тем, насколько респонденты инвестируют в страхование, и категориями доходов. Только 14% участников опроса сообщили, что знают о различных видах страхования, а 24% используют страхование для управления рисками. По сравнению с женщинами 17% мужчины 32% больше инвестируют в страхование. Люди, проживающие в сельской местности (26%), немного чаще, чем люди, проживающие в городах Узбекистана (23%), вкладывают деньги в продукты по снижению риска.

Основными причинами, по которым у респондентов нет официального банковского счета, были отсутствие достаточного количества денег, чтобы ими пользоваться, и отсутствие необходимости в его открытии, о чем сообщили 30 и 26 процентов соответственно. Другие традиционные препятствия, такие как расстояние (3%) и отсутствие документации (2%), актуальны, но не так распространены. Примечательно, что почти пятая часть респондентов либо затруднялась ответить на вопрос о том, почему у них нет банковских счетов. Это может указывать на то, что респонденты мало знали о финансах.

Таблица 1.

Увеличение кредитов, выделенных населению за 2022-2023 гг.

*Данные взяты из отчётов Всемирного банка

Уровень спроса физических лиц на кредиты был более сильным фактором, чем жесткость денежно-кредитных условий. В результате кредиты, выданные физическим лицам, выросли на 54% в годовом выражении и послужили драйвером поддержки потребительского спроса [3].

На быстрый рост кредитов повлияло введение коммерческими банками потребительских кредитов на импортные товары и кредитов физическим лицам без официальных доходов. В общем объеме кредитов доля кредитов, выданных населению, составляет 29,3%, что ниже показателей большинства развивающихся стран (в среднем 40-50%). Это свидетельствует о том, что нынешние высокие темпы роста могут продолжаться и в ближайшие годы. Меры, направленные на управление финансовыми рисками, введены для балансирования спроса на рынке потребительских кредитов, особенно на рынке автокредитов, и предотвращения возникновения пузырей. В частности, с 20 августа текущего года повышен уровень риска по автокредитам. Также в целях недопущения чрезмерного увеличения доли автокредитов в кредитном портфеле коммерческих банков доля автокредитов определена не более 25%. Вместе с тем, сохраняется давление на цены некоторых товарных групп. Помимо сезонного роста цен в осенние и зимние месяцы, существует вероятность продолжения роста составляющих базовой инфляции, на которые мало влияет сезонность.

Центральный банк разработал проект для студентов 3-4 курса высших учебных заведений педагогического направления для развития финансовой грамотности в виде онлайн-тренинга. Целью этого проекта является увеличение уровня компетенций будущих педагогов учебных учреждений и проявления их навыков по разработке учебных материалов по повышению финансовой грамотности школьников. Это в последствии, поможет вырастить поколение, которое знает и умеет правильно распоряжаться своими финансовыми ресурсами.

Запуск проекта финансовой грамотности приурочен к 20-летию UZCARD, которое компания отметит 14 октября. С 1 сентября по 31 декабря в пяти банках Узбекистана родители могут открыть детскую карту UZCARD вместе со своей, контролировать баланс своего ребенка, устанавливать лимиты на операции и пополнять карту без комиссии. В проекте участвуют ANORBANK, Garant Bank, Poytaxt bank, «Микрокредитбанк и Ипотека-банк».

Диаграмма 1.

Доля небанковских мобильных приложений по количеству онлайн транзакций через карты HUMO

*Источник: данные журнала Газета.уз

В Узбекистане основными платежными приложениями для мобильных финансовых услуг являются Click и PayMe, которые пользуются относительным успехом: 23% респондентов заявили, что используют их. Горожане чаще используют услуги мобильных приложений, чем жители кишлаков (29% против 16%)[2]. Возможно, это связано с более высоким уровнем доступа к интернету, высокой скоростью и общей известностью. Мобильные платежные приложения используются чаще мужчинами-респондентами, чем женщинами (26% против 20%). В квартиле с самым низким доходом (с доходом менее 167 долларов США) только 16% респондентов имели аккаунты Click или PayMe, в то время как примерно 42% в квартиле с самым высоким доходом (с доходом свыше 837 долларов США) пользовались мобильными финансовыми услугами. Денежные переводы являются важным компонентом экономики Узбекистана. По оценкам Всемирного банка, объем международных денежных переводов составляет около 15 процентов ВВП. Приблизительно 31 процент респондентов слышали об услугах по переводу денег, из них 42 процента использовали эти услуги в течение последних 12 месяцев. Женщины-респонденты (43%) и жители городов (48%) чаще пользуются этими услугами по сравнению с мужчинами (40%) и сельскими жителями (36%)[1].

Исследование показало, что респонденты планируют будущее своих детей, но в меньшей степени инвестируют в планирование расходов на свой пожилой возраст. Более половины людей, ответивших на опрос, заявили, что у них нет плана покрытия расходов в пожилом возрасте. Это особенно относится к людям, проживающим в сельской местности, по сравнению с 50% респондентов, проживающих в городах. Около 22% респондентов надеются получить пенсию от государства, в основном из городов (27% против 17% в сельской местности), а 3% надеются на финансовую помощь семьи, деревни или клана [4]. Однако 76% респондентов говорят, что готовят образование для своих детей, а 24% планируют откладывать деньги для передачи. Пятая часть респондентов также думает о будущем своих детей, инвестируя деньги в землю и здания, которые им передают.

Узбекистан запустил мобильное приложение, направленное на обучение населения финансовой грамотности. Пользователи Android и iOS могут использовать его бесплатно. Одной из ведущих отечественных компаний в этой области, Pixelcraft, разработала приложение. [2] Ранее она уже работала над несколькими значительными

проектами для Центрального банка Узбекистана. «Мобильное приложение является дополнением официального сайта и отображает всю информацию и интерактивные услуги образовательного сайта по финансовой грамотности Центрального банка finlit.uz в удобном формате. Приложение разработано с учётом всех потребностей пользователей и представлено в трёх языковых версиях: на узбекском (кириллица и латиница) и русском. Мобильное приложение доступно для пользователей Android, а также для пользователей iOS», – отметил представитель Pixelcraft [6].

Он заявил, что отличительной чертой приложения является то, что оно не только содержит множество различных информационных материалов и образовательных статей, но и может выполнять функции, связанные с сервисом, такие как калькуляторы для кредитов и депозитов. Универсальный кредитный калькулятор поможет вам рассчитать ежемесячный платёж по кредиту, а депозитный калькулятор поможет вам узнать доход от размещения в банке вклада на различные сроки. Приложение также имеет сервис push-уведомлений, который позволяет в автоматическом режиме получать уведомления о новых информационных материалах. В настройках приложения можно выбрать, чтобы включить только необходимые уведомления или отключить все.

UZCARD объявил о запуске UZCARD Kids 28 августа 2024 года. Цель проекта состоит в том, чтобы помочь молодым людям научиться управлять своими финансами и стать более предприимчивыми по отношению к своим финансам. UZCARD Kids объединяет учебу и развлечения, чтобы заинтересовать детей финансами. Две настольные игры, разработанные компанией в рамках проекта, предназначены для разных возрастных групп:

- «Финансовый код: Кто я?» — игра для детей от шести лет, которая увлекательно знакомит детей с основными финансовыми терминами.

- «Бизнес-код» — это бизнес-тренажёр для подростков от 12 лет, где каждый может попробовать себя предпринимателем, открыть свой бизнес и добиться успеха. Банки и партнеры проекта будут бесплатно раздавать игры, а также распространять их в социальных сетях в блоге UZCARD Kids. На каналах социальных сетей Uzcardkids дети и их родители в развлекательном формате учатся финансовому планированию, управлению личными финансами и инвестициям. Зрители узнали, что такое деньги, как их зарабатывать, копят и тратят, увидев премьеру мультсериала о приключениях двух друзей в компании с картой UZCARD. Участники этого проекта, включая родителей остались довольны результатами, и дети имели опыт ведения личного бизнеса и почувствовали себя взрослыми ответственными людьми. Впоследствии дети, когда подрастут, будут более ответственными и уверенными в принятии решений относительно своих затрат, количества и метода сбережений.

Заключение

Исходя из вышеперечисленных данных анализа и методов повышения уровня финансовой компетентности можно прийти к следующим логическим выводам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе рекомендуется улучшить программы школьного финансового образования. Люди, которые создают здоровые финансовые привычки с юных лет, с большей вероятностью будут придерживаться этих привычек в течение всей своей жизни. Международные данные показывают, что школьные программы финансового образования не влияют на поведение учащихся. Тем не менее, из опыта других стран, внедривших такие программы, можно извлечь уроки. Нужны высококачественные материалы или учебники, а преподаватели должны хорошо владеть содержанием и методологией. Центральный банк может сотрудничать с Министерством образования для разработки курсов по финансовому просвещению и включения их в программы начального образования. Кроме того, крайне важно выйти за рамки программ

по повышению финансовой компетентности и рассмотреть возможности разработки «умных продуктов», а также использование напоминаний и подсказок. Согласно исследованиям, проведенным в Боливии и Перу, простое и быстрое сообщение по телефону, напоминающее людям о необходимости сберегать деньги, может помочь им достичь более высоких целей по сбережению. Периодические напоминания могут заставить их задуматься о преимуществах и проблемах постоянной экономии и откладывания денег на расходы в пожилом возрасте. Методы самоограничений также могут положительно повлиять на финансовое поведение людей.

Литература

1. Всемирный банк. Enhancing Financial Capability and Inclusion in Uzbekistan: A Demand-Side Assessment [Электронный ресурс]. – 2020. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/936851601531088989/pdf/Enhancing-Financial-Capability-and-Inclusion-in-Uzbekistan-A-Demand-Side-Assessment.pdf>.
2. Газета.uz. Бизнес-аналитика: как Нумо совместно с Data Craft преобразили аналитику с помощью Qlik Sense [Электронный ресурс]. – 2024. – URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/07/16/data-craft/>
3. Центральный банк Республики Узбекистан. Проект для студентов 3-4 курсов высших учебных заведений педагогического направления для развития финансовой грамотности [Электронный ресурс]. – 2023. – URL: <https://finlit.uz/ru/news/1110496/?mobile=Y>
4. World Bank. Enhancing Financial Capability and Inclusion in Uzbekistan: A Demand-Side Assessment.2020.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/936851601531088989/pdf/Enhancing-Financial-Capability-and-Inclusion-in-Uzbekistan-A-Demand-Side-Assessment.pdf>.
5. Джейсон Цвейг. Мозг и Деньги. – М.: Бомбора, 2022 . – 432 с.
6. Карл Ричардс. Давай поговорим о твоих доходах и расходах.Перевод с английского: Н. Бокарева. – М.: Эксмо, 2022. – 224 с.
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/08/28/uzcard/>